

НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА СУГОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИНГ МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИНИ БАХОЛАШ

А.С. Баратов М. Махкамова - НамДу

Аннотация: Ушбу мақолада Наманган вилоятида сугориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолати баҳолаш, ерларнинг шўрланиши ва унга қарши кураш масалалари ёритилган

Калит сўзлар: Гидротехник иншоотлар, мелиоратив ҳолат, тупроқ шўрланиши, зовурлар, сугориш тармоқлари

ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТАЯНИЯ ОРАЩАЕМОЕ ЗЕМЕЛЬ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В статье освещаются вопросы состояния орошаемых земель, засоления и меры по их предоевращению

Ключевые слова: Гидротехнические сооружения, мелиоративное состояние, засоление почвы, дренаж, сети орошения

THE PROBLEMS OF GETTING BETTER LAND-RECLAMATION OF NAMANGAN- AGRICULTURE

Annotation: In this article it will clarified that reclamative position of irrigateble lands in Namangan, being salty land and fighting against it

Keywords: Hydraulic construction, reclamative position, being salty of soil, ditch, branch of irrigating

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини янада барқарор ривожлантириш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, уларнинг унумдорлигини ошириш ва шу асосда қишлоқ хўжалиги экинлари

ҳосилдорлигини кўпайтириш, шунингдек мелиорация ишларини ташкил қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Мамлакатимизда суғориладиган ерларнинг қарийб 8 фоизининг мелиоратив ҳолати ёмон бўлиб, бу аввало тупроқнинг шўрланиш даражаси юқорилиги ва ер ости сувларининг кўтарилиши билан боғлиқ.

Республикамиздаги мавжуд суғориладиган ер майдонларининг қарийб 2, 1 млн.гектари ёки 49 фоизи турли даражада шўрланган бўлиб, шундан 3, 0 фоизи кучли, 15 фоизи ўрта ва 31 фоизи кам шўрланган ерлар ҳисобланади.

Айниқса, ер ости сувлари сатҳининг жойлашиш чуқурлиги қишлоқ хўжалиги экинларнинг ҳосилдорлигига кескин таъсир қилади. Суғориладиган ерларнинг сизот сувлари сатҳининг чуқурлиги бўйича майдонларга бўлиниши: 0-1, 5 метргача 219, 4 минг.га, 1, 5-2, 0 метргача 694, 4 минг.га, 2, 0-3, 0 метргача 1813, 9 минг.га, 3, 0 метрдан юқори 1576, 1 минг.га ни ташкил қилади[1].

Мамлакатимизнинг суғориладиган ерларидан ер ости сизот сувларини олиб чиқиб кетиш орқали ерларни мелиоратив ҳолатини меъёр даражада сақлаш учун 141, 0 минг км узунликдаги коллектор-дренаж тармоқлари хизмат қилади. Шу жумладан, 1231, 2 км магистрал, 6077, 1 км туманлараро, 95452, 0 км хўжаликлараро коллекторлар ҳамда 38284, 7 км давлат ва хўжаликлар ҳисобидаги ёпиқ-ётиқ дренажлар ҳисобланади.

Наманган вилоятида ҳам тупроқ шўрналиши суғорма деҳқончилиқни ривожланишига жидий таъсир кўрсатмоқда. Вилоятда мавжуд 274,4 минг гектар ерларнинг 24.7 минг гектар турли даражада шўрланган ерлар деб баҳоланса, шундан 6522 гектари ўртача шўрланган, 17,5 минг гектари кам шўрланган, 764 гектар майдон кучли шўрланган ерлар ҳисобланади. Экологик жихатдан мелиоратив ҳолати ёмон ерлар вилоятнинг асосан қишлоқ хўжалигига ихтисослашган Мингбулоқ, Поп ва Чуст туманларида тарқалган. Вилоятдаги 24,7 минг гектар турли даражада шўрланган ерларнинг 23700

гектаридан ортиғи манашу учта туманга тўғри келади. Вилоятда Мингбулок ва Поп туманлари тупроқ шўрланиши ва закан ва зовурлар билан таъминганлик даражасига кўра олдинги ўринда туради.

Вилоятида суғориладиган майдонларнинг 135882 га закан-зовурлар билан таъминланган, жами заканларнинг умумий узунлиги 5070,7 км. дан иборат. Зах қочириш тармоқларини 1813,8 км. хўжаликлараро заканлар 3227,31 км. хўжалик ички қисмида 29,6 км. ёпиқ-ётик зовурлардан иборат[1]. Суғориладиган майдонни 143294 гек. қисми адирликлардан ва адирлик ён бағрида бўлганлиги сабабли закан-зовур тармоқларини қуришга эҳтиёж йўқ, чунки, бу ерларда ер ости сувлари сойлар ва жарликларга йиғилади[2].

Мингбулок туманида жами суғориладиган ерлар 37.7 минг гектарни ташкил этади. Мавжуд суғориладиган ерларнинг 22.4 минг гектари шўрланмаган, 15.3 минг гектари турли даражада шўрланган, 3.8 минг гектари ўртача шўрланган ерларга, 11.4 минг гектари кам шўрланган ерларга 114.6 гектар ерлар кучли даражада шўрланган ерларга тўғри келади. Мингбулок туманидаги “Қорақалпоқ”, “Қорашахар”, “Аччиққўл”, закан, зовурлар ва кузатув қудуқлари туман қишлоқ хўжалигида экологик жихатдан эътиборга молик ҳудудлар ҳисобланади.

Поп тумани вилоятда суғориладиган ер майдони катталиги бўйича энг олдинги ўринда турувчи туман ҳисобланади. Туманда суғориладиган ер майдонлари 39.6 минг гектар бўлиб, бундан шўрланмаган ерлар 31.8 минг гектарни ташкил қилади. Тумандаги суғориладиган ерлардаги энг асосий муоммолар турли даражадаги шўрланган ерлар ҳисобланади. Чунки, йил давомида тупроқ шўрини ювиш ва закан-зовурларни тамирлаш учун катта маблаҳ сарфланади. Поп туманида бундай шўрланган ерлар 7.8 минг гектарни, кам шўрланган ерлар 4.8 минг гектарни, ўртача шўрланган ерлар 2.3 минг, кучли шўрланган ерлар 609.6 гектарни ташкил қилади[3].

Поп туманининг Сирдарё” закан ва зовурлар тизимининг умумий узунлиги 175,8 км бўлиб, “Пунгон”, “Машал” “Поп-Яккатут” ва “Иттифоқ”

сув истеъмолчилари уюшмалари худудларида жойлашган суғориладиган майдонларга хизмат кўрсатади. Туманидаги “Қорақолпоқ” тизимига кирувчи закан ва зовурлар “Навбахор” “Шамшод”, “Азамат”, “Абдукаххор Муҳаммадали Шохсанам” фермер хўжаликларини 320 гектар суғориладиган майдонлар мавжуд ушбу худудларнинг ер ости сизот сувларининг сатхи вегетация даврида 0,5-1,0 метрни ташкил этади.

“Навбахор” худудидаги “Шамшод” Азамат”, “Абдукаххор Муҳаммадали Шохсанам” фермер хўжаликларини 320 гектар суғориладиган майдонлари тўғри келади. Бу худуддаги муоммолардан яна бири вегетация даврида қўшни чегарадош Фарғона вилояти Учкўприк туманида балиқчилик хўжаликлари учун барпо этилган сунъий кўллар рельефи жихатдан баландда жойлашганлиги сабабли ер ости сизот сатхи 0,5-0,1 метргача кўтарилмоқда ва агротехник тадбирларни бажариш учун қийинчиликлар туғдирмоқда.

“Аччиққўл” закан ва зовурлар тизимининг умумий узунлиги 280,9 км бўлиб, Поп туманининг “Наврўз” ва “Навбахор” сув истеъмолчилари уюшмаси худудида жойлашган суғориладиган майдонларга хизмат кўрсатади. Тизимда 5740 гектар суғориладиган майдоннинг 3120 гектарига пахта, 2320 гектарига ғалла экилади. Аччиққўл закан ва зовурларда ҳам ер ости сизот сувлари сатхи 0,6-1,0 метргача кўтарилган бўлиб, ушбу худуддаги ерларнинг 825 гектари кам 812 гектари ўрта ва 43 гектари кучли шўрланган ерлар хисобланади[4].

Вилоятда ер ресурсларидан самарали фойдаланишдаги асосий вазифалардан бири суғориладиган экин майдонларининг тупроқ шўрланишини аниқлаш ва шўр ювишни ўз вақтида сифатли ўтказиш учун барча фермер хўжаликларига тавсияномалар ишлаб чиқишдан иборат. Бундан ташқари шўр ювишнинг сифатини назорат қилиш, мелиоратив ҳолати ёмон ерларни аниқлаш ва лойихалар тузиш талаб этилади. Аслида, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, ер ости сизот сувларининг сатхини меъёрида

сақлаш, шўрланган майдонларнинг шўрини берилган тавсияномалар асосида ювишни ташкил қилишга боғлиқдир[5].

Бугунги кунда шўрланган ерларда тупроқ шўрини ювишни ташкил этиш ва амалга ошириш учун қуйидаги тавсиялари ишлаб чиқанлиги муҳим аҳамиятга эга. Булар:

- Мелиоратив экспедициялар тавсияларига кўра шўри ювилиши лозим деб топилган майдонларни аниқлаш;
- Шўр ювиш режалаштирилган ҳар бир майдон бўйича шўр ювиш турини танлаш (кучли шўрланган ерларда-чеклар, ўртача ва кам шўрланган ерларда - каторлар ёки эгатлар ёрдамида амалга ошириш);
- Ариқ-зовурларни чўкинди ва ўсимликлардан тозалаш;
- Шўрланмаган майдонларга 1000 м³/гек. (яхоб суви эгатлар бўйича шўр ювиш)
- Кучсиз шўрланган майдонларга 2000 м³/гек. (яхоб суви билан бирга эгатлар бўйича шўр ювиш)
- Ўрта шўрланган майдонларга 3500 м³/гек. (майда чеклар бўйича шўр ювиш - 2 марта сув тўлдириш)
- Кучли шўрланган майдонларга 5000 м³/гек. (майда чеклар бўйича шўр ювиш -3 марта сув тўлдириш) миқдорда сувдан фойдаланиш тавсия этилади.

Таҳлилларга кўра, вилоятдаги шўрланган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун ҳар йили катта миқдорда харажат ва вақт талаб этилади. Муаммоларни тугал ечимини топгунга қадар тезкор тадбирларни амалга ошириш яъни вилоятдаги барча фермер хўжаликлари раҳбарлари ички закан- зовурларни мунтазам режа асосида белгиланган вақтда тозалашни ташкиллаш мақсадга мувофиқ. Берилган тавсиялар асосида ерларнинг шўрини ювиш ва ерларни 40-45 см чуқурликда хайдаш, шўр ювиш ишларини сифатли ўтказиш, суғориш тармоқларини қайта таъмирлаш, сувдан унумли фойдаланишни назорат қилиш каби чора-тадбирлар қишлоқ хўжалигида мавжуд ерлардан самарали фойдаланишга имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.Баратов.Наманган вилояти суғориладиган ерларда чўлланиш ва қурғоқчиликка қарши кураш муоммолари. Чўлланиш муоммолари: динамика, баҳолаш, ечим. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари.- Самарқанд 2019. -Б 48-50
- 2.Қўзиёв Р.Қ., Абдурахмонов Н.Ю., Боиров А.Ж., Тошқўзиёв М.М., Ахмедов О.У., Исмонов А.Ж., Мирсодиқов. Сирдарё вилояти суғориладиган тупроқларини мелиоратив ҳолати ва уларнинг унумдорлигини сақлашга доир тавсиялар. Ер ресурсларини бошқариш бўйича Марказий Осиё давлатлар ташаббуси II-босқичи доирасида “билимларни бошқариш” лойиҳаси.- Б 18-22
3. Маткаримов М.М. Сув тежовчи ва муҳофаза қилувчи технологияларни қўллаш жараёнларини бошқариш. Автореф. Дис. иқт.фан.номз.- Самарқанд: 2006.-9 б.
4. [www. Lex.uz](http://www.Lex.uz)
5. www.stat.uz